

XIZMATLAR SOHASIDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA)

Abdualimov Xabibullo Ne'matullayevich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14015813>

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, qashshoqlik, iqtisodiy rivojlanish, faoliyat sohalari

Kirish: Qashshoqlik, ayniqsa, dunyoda duch keladigan odamlarning asosiy to'siqlari va muammosi hisoblanadi. 2013 yilga kelib, dunyoda 2,47 milliardga yaqin odam qashshoqlikda yashab, kuniga 2 AQSh dollari yoki undan kam daromad olgan, ularning aksariyati rivojlanayotgan yoki rivojlangan mamlakatlardan Afrika va Osiyo qit'asida joylashgan.

Shuning uchun pasayishlar asosan rivojlanayotgan mamlakatlarda joylashgan. Qashshoqlik daromadning yetishmasligi yoki aktivlarning yetishmasligini anglatadi; vakolatning yetishmasligi, ishonch, qobiliyatsizlik va boshqalar.; shuningdek, milliy valyutadan mahrum bo'lgan holat Qashshoqlik uy xo'jaliklarining past mahsuldorligidan kelib chiqishi mumkin va ular moliyaviy cheklovlarga va tadbirkorlikni boshqa rag'batlantirishga duch kelmaydilar.

Alan E. Singer 2006 dunyoning har qanday mintaqasida yashash tarzini yaxshilashning umumiy uchun eng yaxshi davolash tadbirkorlik faoliyatini yanada rag'batlantirish va tadbirkorlikni rivojlantirish orqali yangi korxonalar ishga tushirish yotadi, deb aytdi. Bundan tashqari, tadbirkorlik yangi bilimlarni yaratish va qo'llash orqali iqtisodiy o'zgarishlarga asos yaratadi.

Boshqa tomondan, rivojlanish va o'sish pastdan yuqori mahsuldorlikka o'tishni, yangi tovarlar va xizmatlarni yaratish va qabul qilishni, yangi ko'nikmalar va yangi bilimlarni talab qiladi. Ushbu siljishlar hosildorlik va o'sish uchun "salohiyatni yaratish" me'morlari bo'lgan tadbirkorlar tomonidan amalga oshiriladi.

Odatda nomukammal sotiladigan kapital, mehnat va texnologiyaning o'ziga xos omillarini safarbar qilish, aks holda mahsuldorlik eng katta bo'lishi mumkin bo'lgan tadbirlarga ajratilmasligi mumkin. Mahalliy muvaffaqiyatli yangi korxonalarni yaratish ham ishlab chiqarishga yordam beradi.

Tadbirkor nafaqat daromad tadbirkorlik izchil manbai va mehnat, shuningdek, boshqa omillar va uzoq muddatli e'tibor va tadbirkorlik faoliyatining o'sish potentsialini hisobga olgan holda.

Tadbirkor va barcha daromad oluvchilar bilan mehnat ko'proq bo'ladi iqtisodiy jihatdan mustaqil va hayot muammolariga qarshi turish uchun ishonchli

va shuning uchun tadbirkorlik iqtisodiyotda va zamonaviy dunyoda daromadlarni kuchaytirishga yordam beradi; tadbirkorlik qashshoqlikka qarshi kurashish va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun yangi yondashuvni ta'minlaydi.

Tadbirkorlikni rivojlantirish qashshoqlikni kamaytirishga yordam beradi, chunki u yangi tadbirkorlikni boshlash yoki mavjudlarini kengaytirish orqali ish bilan ta'minlanadi va ular ko'payadi, ijtimoiy boylik yangi bozorlar, yangi sanoat tarmoqlari, yangi texnologiyalar, yangi institutsional shakllar, yangi ish o'rinlari va real mahsuldorlikning sof o'sishini yaratish orqali daromadni oshiradi, bu esa aholi uchun yuqori turmush darajasi bilan yakunlanadi, agar tadbirkorlar soni bo'lsa, mantiqan to'g'ri keladi.

2013 yilda Bruton, G. D., D. J. Ketchen Jr va boshqalar tadbirkorlik haqidagi mavjud bilimlarni o'rganib chiqdi va ushbu muhim mavzu bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlar qashshoqlikni kamaytirish yo'li sifatida tadbirkorlik haqidagi bilimlarni oshirishga o'tishi kerak deya fikr bildirdilar.

Qashshoqlik muammosini bugungi kunda O'zbekistonda mehnat bozori siyosati va mehnatga haq to'lash siyosati takomillashtirilmasdan turib samarali hal etib bo'lmaydi. Aholiga manzilli ijtimoiy yordam dasturlarini ishlab chiqish zarurligini e'tirof etgan holda shuni ta'kidlash kerakki, hozirgi sharoitda ushbu dasturlar ko'p jihatdan mehnatga layoqatli aholining ko'pchiligida qashshoqlikning yuqori darajasi bilan kurashmoqda.

Agar davlat tomonidan tartibga solish siyosati bandlikni oshirishga, yangi ish o'rinlarini tiklashga va mavjudlarini saqlashning tashkiliy va moliyaviy asoslarini shakllantirishga qaratilgan bo'lsa, qashshoqlik darajasining haqiqiy pasayishiga erishiladi.

O'zbekistonda qashshoqlik ko'p yillar davomida "yopiq mavzu" bo'lib kelgan. Davlatimiz rahbari 2020-yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga qilgan murojaatida ushbu masala yuzasidan ochiq gapirdi va mamlakat tarixida birinchi marta qashshoqlikni kamaytirish ustuvor vazifa etib belgilandi.

Prezidentning 2020 yil 18- fevraldagi Farmoni va qaroriga muvofiq kam ta'minlangan oilalarni qo'llab-quvvatlash, aholini tadbirkorlikka samarali jalb etish maqsadida Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi tashkil etildi. Mahalla, tuman (shahar), viloyat va respublika miqyosida biznesni rivojlantirish va kambag'allikni kamaytirishga mas'ul lavozimlar joriy etilib, vertikal tizim yaratildi.

Prezidentning izchil siyosati natijasida hukumatda Bosh vazirning Moliya, Iqtisodiyot va qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha o'rinbosari lavozimi joriy etildi,

hukumatda iqtisodiy rivojlanish va qashshoqlikni kamaytirish vazirligi tashkil etilishidan tashqari maxsus kotibiyat tashkil etildi.

O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 2020 yil 27- fevral kuni tadbirkorlik orqali qashshoqlikni kamaytirish chora-tadbirlariga bag'ishlangan videokonferensiya bo'lib o'tdi. "Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, 12-15% yoki 4-5 million kishi kambag'al. Bu ularning kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmasligini bildiradi.

Yoki oilada ham mashina, ham uy hayvonlari bo'lishi mumkin, lekin agar odam og'ir kasal bo'lsa, oila daromadining kamida 70 foizi uni davolashga ketadi. Bunday oilani o'zini o'zi yetarli boqa oladi deb atash mumkinmi? "Prezident sifatida men har kuni xalqimiz hayotida nimalar bo'layotgani, ularning farzandlari uchun oziq-ovqat, davolanish, ta'lim va kiyim-kechak kabi savollar bilan qiynalaman.

"Uchrashuvda u qo'shimcha qildi:" qashshoqlikni kamaytirish oylik yoki pensiya nafaqalarining ko'payishi, ommaviy kredit berishni anglatmaydi. Buning uchun, avvalo, kasb-hunar ta'limi, moliyaviy savodxonlik, tadbirkorlik, infratuzilma, bolalar ta'limi, sifatli davolanish, maqsadli imtiyozlarni joriy etish zarur", - dedi Prezident

Xulosa

Xizmatlar sohasida tadbirkorlikni rivojlantirish qashshoqlikni yengillashtirish uchun istiqbolli imkoniyatlarni taqdim etadi. Malaka oshirish, moliyaviy resurslardan foydalanish va qo'llab-quvvatlovchi infratuzilma orqali shaxslarga imkoniyat berish ularga barqaror biznes yaratishga imkon beradi. Bundan tashqari, bozorga kirish, texnologiyani qamrab olish va hamkorlikni rivojlantirish ko'plar uchun muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini oshirishi mumkin. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali jamiyatlar qashshoqlikni kamaytirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashda sezilarli yutuqlarga erishishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Acs, Z. (2006). How is entrepreneurship good for economic growth? *Innovations: technology, governance, globalization*, 1(1), 97-107.
2. Adenutsi, D. E. (2009). Entrepreneurship, job creation, income empowerment and poverty reduction in low-income economies.
3. Ahlin, B., Drnovšek, M., & Hisrich, R. D. (2014). Entrepreneurs' creativity and firm innovation: the moderating role of entrepreneurial self-efficacy. *Small Business Economics*, 43(1), 101-117.
4. Alikulov M. S. Priorities for improving investment activities of insurance organizations // *ISJ Theoretical & Applied Science*, 08 (100). – 2021. – С. 423-427.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Aliqulov M. Эркин иқтисодий зоналар фаолиятини ривожлантиришда хориж тажрибаси (Россия Федерацияси мисолида) //Scienceweb academic papers collection. – 2020.

